

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction du numérique
pour l'éducation

CAHIER
D'EXPÉRIENCE

NUMÉRIQUE, ÉDUCATION ET
INNOVATION

Numérique, éducation et innovation

Influences transformatives du passage au distanciel sur les pratiques des enseignants

InteractionHybridation
2020-2022

GTnum

INFLUENCES TRANSFORMATIVES DU PASSAGE AU DISTANCIEL SUR LES PRATIQUES DES ENSEIGNANTS

CAHIER D'EXPERIENCE

L'auteure

Sylvie Vitel, DRANE site de Nancy-Metz

Projet piloté par

Stéphanie Fleck, Université de Lorraine - PERSEUs
Audrey Serna, INSA de Lyon – LIRIS

Ces travaux sont publiés dans le cadre des groupes thématiques numériques soutenus par la Direction du numérique pour l'éducation.

- Eduscol <https://eduscol.education.fr/2174/enseigner-et-apprendre-avec-la-recherche-les-groupes-thematiques-numeriques-gtnum>
- Carnet Hypothèses « Éducation, numérique et recherche » <https://edunumrech.hypotheses.org/>

Mois année

Conditions d'utilisation : sauf indication contraire, tout le contenu de ce document est disponible sous [Licence Ouverte 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

SOMMAIRE

Sommaire	3
Avant-propos	4
Introduction	5
1 /// De nouvelles modalités d'enseignement.....	6
Un usage plus important des outils numériques	6
De nouvelles pratiques pour accompagner l'élève à distance.....	7

2 /// Une évolution de la posture professionnelle	10
Partage des compétences et dynamique entre pairs	10
Des démarches de conception collaborative entre enseignants	11
Gestion de la classe à distance.....	11
Des relations renforcées avec les parents et les élèves.....	13

3 /// Des usages pour l'avenir	14
Des initiatives pour poursuivre l'enseignement hybride.....	14
Des limites à prendre en considération	14
De nouvelles perspectives	15

Conclusion	16
------------------	----

AVANT-PROPOS

Grâce à l'impulsion d'un programme national soutenu par la Direction du numérique pour l'Éducation, deux laboratoires de recherche coaniment le groupe de travail numérique « GTnum 2 » #InteractionHybridation : PErSEUs - Psychologies Ergonomique et Sociale pour l'Expérience Utilisateurs, UR 7312, de l'Université de Lorraine, et LIRIS - Laboratoire d'Informatique en Image et Système d'information, UMR5205 CNRS -, de INSA Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière Lyon 2 / École Centrale de Lyon. Rédigé dans ce cadre, ce cahier d'expérience présente des pistes de réflexion sur la transformation des pratiques de l'enseignant, initiée par le confinement de mars 2020.

Lors des États Généraux du Numérique tenus le 4 et 5 novembre 2020, les documents produits par les académies, sous forme de fiches associées à des entretiens et/ou capsules vidéo pour le retour d'expériences (Retex) ordonné par le Ministère de l'Éducation nationale ont contribué non seulement à l'analyse des conditions dans lesquelles s'est organisée la continuité pédagogique, mais aussi au partage des enseignements à en tirer, à la valorisation des réussites et au renforcement de la stratégie numérique globale.

Pour garder en mémoire les changements induits par la pandémie, l'académie de Nancy-Metz a choisi de filmer plusieurs de ses agents, élèves et parents afin de recueillir les impressions et expériences individuelles liées à cette situation exceptionnelle.

L'objectif de ce cahier d'expérience est de partager les témoignages de 10 professeurs interviewés sous format vidéo¹ ainsi que les hypothèses émises autour des possibles influences transformatives de l'enseignement lors du passage au distanciel sur les pratiques des enseignants.

¹ Vidéos en libre accès sur le site Eduvidéo au lien suivant <https://eduvideo.fr/accueil-responsive/>
Influences transformatives du passage au distanciel sur les pratiques des enseignants

INTRODUCTION

Les témoignages relatés dans ce cahier d'expérience n'ont pas de valeur d'exemple et ne peuvent donc être généralisés. Cependant, ils offrent des pistes de réflexion aux cadres et décideurs de l'Éducation nationale pour orienter leurs actions liées à l'accompagnement des équipes aux nouveaux usages des outils numériques. Ils permettent d'émettre des hypothèses quant aux transformations futures que les périodes de confinement pourraient engendrer sur le métier d'enseignant.

Professeurs, éducateurs et chercheurs pourront s'en inspirer pour analyser les effets produits par la mise en place de la continuité pédagogique sur les modalités de travail du corps professoral. Ils pourront aussi mieux comprendre les leviers et les freins liés à l'installation de l'hybridation, voire s'emparer des nouvelles pratiques d'enseignement.

Ces retours d'expérience recueillis auprès des enseignants témoignent de leur ressenti à l'annonce du confinement, des difficultés auxquelles ils ont dû faire face mais aussi de la faculté d'adaptation dont ils ont su faire preuve. Soucieux de l'intérêt de leurs élèves et profondément conscients de leur mission, ils ont expérimenté différentes dimensions de la notion d'hybridation des enseignements.

Cette période particulière a généré de fortes appréhensions voire des angoisses chez les professeurs qui se sont tout d'abord sentis démunis face aux nouvelles modalités à un moment peu favorable puisque proche des vacances de printemps et des examens.

Même si des pratiques de classe inversée existent depuis déjà longtemps, l'enseignement à distance reste une modalité pédagogique nouvelle pour la majorité des professeurs.

Un véritable défi s'est ainsi présenté à tous : repenser totalement sa démarche pédagogique pour continuer à construire ou consolider les savoirs et savoir-faire tout en conservant la motivation de son public par une forme de communication la moins artificielle possible.

Garder le lien avec les élèves et les parents et faire travailler les élèves à distance se sont en effet avérés les priorités absolues pour tous. Les enseignants ont su rapidement s'organiser pour surmonter les difficultés pédagogiques imposées par le contexte sanitaire. Ils ont mis en œuvre des initiatives innovantes au service de la continuité pédagogique sur tout le territoire.

1 /// DE NOUVELLES MODALITES D'ENSEIGNEMENT

Un usage plus important des outils numériques

Le dispositif Lycée 4.0 (cf. cahier d'expérience « Influences transformatives du passage au distanciel sur l'écosystème scolaire ») étant déjà installé dans l'académie de Nancy-Metz, les lycéens utilisent régulièrement l'Environnement Numérique de Travail (ENT) Mon Bureau Numérique. Tous dotés d'un ordinateur portable, ils ont accès aux ressources dont les manuels numériques, la suite Microsoft Office 365 et tous les documents partagés sur cet espace. Ils peuvent aussi réaliser des travaux de groupes de façon collaborative avec Office Online. **Les usages des ENT**, Mon Bureau Numérique dans le secondaire, Ari@ne 57 et ONE dans le primaire, ont connu une **accélération** puisqu'ils se sont révélés les premiers outils permettant de communiquer par écrit avec les élèves et leurs familles via la messagerie et les formulaires de sondage.

En centralisant tous les documents au même endroit, ils permettent à l'élève d'identifier facilement le travail à faire. Ces environnements regroupent en effet **différents outils** qui facilitent la **mise à disposition** ou la **collecte des travaux** effectués et des pratiques de classe inversée :

ENT Mon Bureau Numérique : des outils variés.

Après avoir sélectionné les outils les plus appropriés (exerciseur, h5p, cartes mentales, frises chronologiques, blog, dictaphone) en fonction de l'objectif pédagogique de la séance et des tâches à réaliser, l'enseignant complète le cahier de textes qui peut renvoyer aux documents postés dans le classeur pédagogique. Grâce à toutes sortes de **contenus multimédia et interactifs** (vidéos annotées, sondages, exercices d'auto-évaluation...), les élèves peuvent **construire progressivement leurs apprentissages et développer leur autonomie**.

Par exemple, à l'aide du Wiki accessible dans l'ENT ONE, la professeure en classe d'ULIS à l'école Saint-Eucaire de Metz a créé des cahiers du jour composés de pages communes sur les mathématiques, la poésie et des ressources internet à consulter. Elle a ensuite **personnalisé les envois** en fonction des besoins de ses élèves :

« La particularité qui m'intéressait beaucoup dans l'ENT ONE, c'était que je pouvais créer moi mes trois cahiers, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et envoyer les pages à chaque élève et créer pour chaque élève son cahier spécifique (Almayrac Kathy, enseignante ULIS)² »

Le directeur de l'école maternelle Charles Perrault à Champigneulle a tourné de courtes vidéos avec son smartphone pour proposer aux enfants et à leurs parents des **situations pédagogiques innovantes**, réalisables avec du matériel présent à la maison :

« Je convertissais les vidéos et je les postais sur le site de l'école et j'envoyais un mail aux parents en disant : *une nouvelle situation pédagogique sur le site, merci d'aller la consulter*. Et les parents me renvoyaient les résultats des enfants soit par des petites captations vidéo, soit par des photos (Schmitt Laurent, directeur)³ »

Afin de garder la motivation de leurs élèves, les enseignants ont très vite ressenti le **besoin de communiquer oralement** et non simplement via la messagerie. En complément de l'ENT, ils ont donc commencé à utiliser massivement la visioconférence avec la classe virtuelle du CNED, *Ma classe à la maison*.

Les activités et les productions déposées sur le blog ou dans le classeur pédagogique de l'ENT ont ainsi pu être reprises, annotées, commentées ou corrigées oralement en direct lors de rencontres hebdomadaires collectives. Cet outil a permis la mise en œuvre d'activités de langage en maternelle, la correction d'activités avec les plus âgés et d'encourager ou de conseiller chaque élève de façon immédiate.

De nouvelles pratiques pour accompagner l'élève à distance

Les modalités de préparation d'un cours en présentiel sont totalement différentes de celles d'un cours en distanciel. En classe, les élèves interagissent directement avec leur professeur pour demander des explications ou solliciter une aide. Selon les réussites ou les difficultés des

² Vidéo « [Continuité pédagogique : Inclusion scolaire en période de confinement](#) », consultée le 21 novembre 2022.

³ Vidéo « [Parentalité, éducation et apprentissage en maternelle par le numérique](#) », consultée le 21 novembre 2022.

apprenants, il est alors facile d'adapter le rythme, d'apporter des compléments d'information et de réguler la progression du cours.

A distance, le caractère instantané de la communication est beaucoup plus difficile à conserver. Seul face à toutes sortes de questions, aussi bien matérielles (connexion aléatoire, outil numérique défaillant, logiciel inadapté), pragmatiques (non-maîtrise des outils, des logiciels, difficulté à trouver les exercices, à se repérer dans un site) que conceptuelles (incompréhension du cours, des consignes, des activités), l'élève peut ne pas trouver les ressources nécessaires parmi ses proches pour surmonter ses difficultés. Il s'agit donc **d'anticiper les obstacles** éventuels pour **l'accompagner au mieux**, en répondant le plus rapidement possible à ses interrogations, en apportant des **supports** destinés **au plus grand nombre** mais aussi à **chaque apprenant** de façon **personnalisée**.

Le temps de préparation est de ce fait beaucoup plus important. Plusieurs enseignants évoquent cet **aspect chronophage** lié à la **création de supports** adaptés à un **travail en complète autonomie**.

C'est ainsi que l'enseignante de Sciences et Vie de la Terre du collège des deux Sarres de Lorquin déclare :

« Je ne mesurais pas, au tout début, l'ampleur de ce qu'il allait falloir produire comme ressources pour les élèves, l'ampleur du suivi que ça allait nécessiter. C'est très compliqué à anticiper. Il faut répondre à chaque question. Et puis après au niveau numérique, il faut anticiper tous les problèmes qui vont se poser (Jacquemin Christelle, enseignante)⁴ »

Il est essentiel que les **ressources** créées soient suffisamment **explicites** pour que l'élève puisse se les approprier, sans avoir recours à l'aide de son entourage. Un simple support PDF ne saurait suffire. D'autres documents doivent lui être attachés, capsules audio et/ou vidéo, sites internet à visiter, exercices de découverte, etc. Le cours, mis à disposition sur l'ENT, est ainsi associé à des **documents d'accompagnement variés** qui permettent de mieux comprendre les consignes, les objectifs et le contenu de la leçon proposée.

En imaginant les difficultés qui pouvaient être rencontrées, les enseignants ont alors créé un nombre impressionnant de supports :

⁴ Vidéo « [Diversité des pratiques et enseignement à distance en collège rural](#) », consultée le 21 novembre 2022.

NUMÉRISATION

*Extraits littéraires,
scientifiques, albums
jeunesse*

Diversifier

CRÉATION

*Tutoriels de prise en main,
supports de pédagogie
différenciée*

Accompagner

PRODUCTION

*Cours auto-filmés, podcasts,
capsules vidéo*

**Expliquer les étapes
vers la réussite de
tâches proposées**

RECHERCHE

*Modules avec Moodle,
escape games, activités
ludiques, enquêtes*

**Entretenir la
motivation**

Création de supports pour accompagner l'élève à distance.

2 /// UNE EVOLUTION DE LA POSTURE PROFESSIONNELLE

Partage des compétences et dynamique entre pairs

Un plan de formation aux fonctionnalités et usages des nouveaux outils, rapidement mis en place par les services du rectorat, a largement été suivi.

Les enseignants les plus avertis ont mis **leurs compétences au service de leurs collègues** pour les aider par chat, par mail ou par visioconférence à appréhender tel ou tel dispositif, et à envisager de nouvelles modalités de cours à l'aide des outils numériques. Certains ont mis en place des **formations entre pairs** sur l'utilisation des outils et **mutualisé leurs expériences** pour être plus efficaces auprès des élèves. Dans des écoles, toute l'équipe pédagogique a pu avoir accès aux cahiers de l'ENT ONE, aux documents déposés dans les espaces partagés, aux tutoriels mis à disposition pour la prise en main des outils et au forum pour partage des pratiques.

« Tout d'abord ça a été initié par le directeur de l'établissement qui nous a très bien expliqué les finalités de l'ENT. J'ai regardé la première visioconférence sur la prise en main de l'outil et après j'ai été un peu autodidacte sur les différentes fonctions en tâtonnant sur le logiciel (Gueroni Claire, professeure des écoles)⁵ »

D'autres se sont réparti les cours à construire pour les mutualiser ensuite. Plusieurs se sont entraînés sur des aspects techniques : transformation de documents Word en PDF interactifs, réalisation de capsules vidéo, astuces de l'ENT, etc. Ils ont ensuite **partagé leurs connaissances avec la communauté** pour faciliter les pratiques de classe à distance. Certains encore, notamment dans les sciences expérimentales, ont emporté du matériel du lycée pour pouvoir faire vivre le cours en direct depuis leur domicile. Enfin beaucoup ont utilisé leur matériel personnel, comme des tablettes graphiques pour simuler un Tableau Blanc Interactif.

En explorant les différents outils et **en approfondissant les potentialités offertes par les ENT**, les professeurs ont pu choisir les outils les mieux adaptés pour atteindre l'objectif pédagogique retenu, mettre en place des activités de pédagogie différenciée et inventer de nouveaux modes d'enseignement.

⁵ Vidéo « [Continuité pédagogique : maintien du lien école-famille, côté enseignants](#) », consultée le 21 novembre 2022.

Des démarches de conception collaborative entre enseignants

En parallèle des cours traditionnels avec l'ENT Mon Bureau Numérique et de Ma classe à la maison, des équipes ont fait preuve de créativité en développant des projets nature et des défis artistiques pour **générer une émulation auprès des élèves**.

C'est ainsi qu'au collège Val de Seille de Nomeny, les professeures d'arts plastiques et de Sciences et Vie de la Terre (SVT) ont proposé à leurs élèves d'imaginer un personnage de manga super héros et scientifique, à partir d'une synthèse d'expérience sur les antibiotiques dans la lutte contre les infections. La professeure d'arts plastiques explique comment elle a détaillé chaque étape du projet pour accompagner les élèves en ajoutant des capsules audios :

« Pour permettre aux élèves qui auraient des difficultés par rapport à la lecture et la compréhension écrite d'être en phase avec la demande (Mourey Elisabeth, professeure)⁶ »

Une élève nous donne son avis sur la mise en œuvre de ce projet :

« J'ai récupéré les informations sur l'ordinateur, sur Mon Bureau Numérique et la prof avait mis des audios, elle s'était enregistrée en parlant, où elle nous expliquait les consignes correctement. C'était plus facile (Clémentine, élève)⁶ »

D'autres enseignants décident d'intervenir simultanément pour **faire le cours à deux voix** lors de classes virtuelles.

Gestion de la classe à distance

La gestion d'une classe est totalement différente du présentiel lorsqu'elle est à distance.

Beaucoup d'élèves utilisent des outils numériques dans leur pratique quotidienne mais plusieurs ne sont pas vraiment autonomes lorsqu'il s'agit d'en faire une utilisation professionnelle. C'est pourquoi l'enseignant doit **tolérer des retards** dans la restitution des travaux, tous les élèves ne disposant pas des mêmes conditions matérielles et environnementales. Certains avancent en effet plus lentement dans leur travail.

Dans une situation d'enseignement à distance, il est donc nécessaire de **tenir compte des difficultés** de connexion, de **proposer des supports** sous différents formats accessibles à tous, d'anticiper et **résoudre les problèmes** éventuels et de **former les élèves** aux nouveaux outils.

Une professeure des écoles en CM2 explique comment elle a introduit l'outil Ma classe à la maison auprès de ses élèves :

⁶ Vidéo « [Continuité pédagogique – Pédagogie par projet en collège en zone rurale](#) », consultée le 21 novembre 2022.

« J'ai présenté l'ENT au cours d'une classe virtuelle. Très simplement j'ai pu partager mon écran et je leur ai expliqué pourquoi j'amenais un nouvel outil en cours de confinement, quels étaient selon moi les avantages de cet outil et puis en partageant l'écran, j'ai pu leur montrer, euh, les guider un petit peu pour qu'ils puissent à leur tour se l'approprier. Et pour les élèves, ça a été relativement facile (Stablo Marie-Pierre, professeure)⁷ »

Lors de cette expérience, cette même enseignante a vu à quel point certains élèves se sont très rapidement emparés des outils proposés :

« Et ben il y a même certains élèves qui ont découvert des outils que moi je n'avais pas encore découvert. J pense notamment à un élève, Merlin, qui m'a envoyé un travail spontanément via le casier alors que je n'avais pas encore découvert cette fonctionnalité-là »

Au début de la mise en œuvre des classes virtuelles, des problèmes liés au chahut numérique sont apparus. Très vite les prestataires du CNED ont su apporter des solutions permettant à tous de continuer à travailler sereinement.

Après avoir fait l'appel, l'enseignant doit conserver l'attention et la motivation des auditeurs. Il met donc en place différentes stratégies :

- solliciter régulièrement les auditeurs et les inciter à participer en instaurant des tours de parole ;
- faire parler les élèves même très jeunes en utilisant l'outil « lever la main » pour limiter les interventions orales intempestives ;
- répondre aux questions orales et à celles déposées sur le chat ;
- créer des activités collaboratives via la mise en ligne de tableaux blancs collaboratifs ou de documents *Word online*.

Au lycée Hanzelet de Pont-à-Mousson, le fait de **combiner divers outils** déjà disponibles dans l'ENT avec la classe virtuelle du CNED a permis au professeur interviewé de **conserver une dynamique de classe** et cela même à distance :

« Globalement on mettait à disposition des PDF, des ressources vidéo des cours classiques et on faisait une synthèse à partir d'une classe en ligne avec un rythme qui correspondait au rythme qu'ils avaient habituellement en classe (Maury Christophe, professeur)⁸ »

Il en est de même en maternelle à l'école Charles Perrault de Champigneulle :

« Je fais parler les enfants. J'utilise en fait cette classe virtuelle pour faire des activités de langage, ce qui est primordial chez les petits. Je leur propose aussi des exercices et puis donc les enfants me guident et c'est moi qui suis leur main, leur crayon. Je leur propose aussi des images séquentielles, des images mystère (Schmitt Laurent, directeur)⁹ »

⁷ Vidéo « [Continuité pédagogique : maintien du lien école-famille, côté enseignants](#) », consultée le 21 novembre 2022.

⁸ Vidéo « [Lycée 4.0 : enseignement à distance hybride et compétences acquises](#) », consultée le 21 novembre 2022.

⁹ Vidéo « [Parentalité, éducation et apprentissage en maternelle par le numérique](#) », consultée le 21 novembre 2022.

Des relations renforcées avec les parents et les élèves

Des enseignants ont **accompagné par téléphone les élèves les plus fragiles** pour expliciter de vive voix les consignes, apporter des précisions sur le cours ou les aider à réaliser les différentes tâches demandées. Au lieu de communiquer exclusivement vers les parents via leur messagerie personnelle, les professeurs de primaire ont pu **interagir directement avec leurs élèves** grâce aux outils de l'ENT.

Au collège REP+ Jules Ferry de Woippy, un professeur des écoles, référent en éducation prioritaire, présente, lui aussi, la stratégie qu'il a adoptée pour mettre en place le mieux possible des formes d'enseignement hybride dans ses classes :

« Je leur ai donné un rendez-vous quotidien d'une heure de cours. Ce rendez-vous-là était rappelé systématiquement par des SMS (Wallerich Grégory, professeur)¹⁰ »

Il témoigne aussi des changements qu'il a constatés dans ses rapports avec les parents :

« J'ai eu des retours de parents pour lesquels je n'avais pas trop de nouvelles durant le reste de l'année. J'ai des parents qui m'envoyaient des textos pour s'excuser des retards de leur enfant ou de l'absence de leur enfant au cours virtuel. »

De même, sa relation avec ses élèves s'en est trouvée transformée :

« Mais j'ai même eu des messages d'élèves. Ça c'était...Ça franchement ça m'a fait...ça m'a fait chaud au cœur. J'ai des élèves qui m'envoyaient des messages pour me dire : Oh c'est super ! On a bien compris. On a envie de continuer les cours virtuels, etc. »

¹⁰ Vidéo « [Garder le contact dans l'éducation prioritaire](#) », consultée le 21 novembre 2022.
Influences transformatives du passage au distanciel sur les pratiques des enseignants

3 /// DES USAGES POUR L'AVENIR

Des initiatives pour poursuivre l'enseignement hybride

De nombreuses pratiques **d'enseignement synchrone présentiel et virtuel** ont été mises en œuvre lors du retour en classe mi-mai 2020. Les enseignants ont donné leurs cours aux élèves présents physiquement dans la classe tout en le diffusant en visioconférence de façon synchrone aux élèves à distance. En utilisant des outils comme le tableau blanc, chacun peut participer à la création d'un document collaboratif. Via la caméra, les plus petits peuvent saluer leurs camarades éloignés.

Au lycée André Malraux de Remiremont, le cours de mathématiques a lieu à partir d'un partage d'écran projeté sur le tableau. Des élèves ont la responsabilité à tour de rôle, de faire la liaison entre le professeur, les élèves en classe et ceux à la maison :

« Quand on est dans le travail, dans la présentielle, on a du mal à garder un œil sur l'écran. Donc ce qu'on fait, c'est que je donne l'accès au chat à un élève et qui me repose les questions ensuite de ceux qui sont à distance. » (Houillon Hervé, professeur)¹¹ »

Des limites à prendre en considération

Les premiers freins constatés sont ceux liés à **l'équipement numérique familial**, effectif et disponible, pour que l'élève puisse réaliser le travail demandé. Certaines familles ne disposent que d'un ordinateur unique pour tous les membres de la fratrie. D'autres n'ont que des téléphones portables avec un forfait limité. **L'instabilité des réseaux et connexions** a aussi représenté un obstacle important au maintien de la continuité pédagogique. Enfin dans certains quartiers, les enseignants ont été confrontés à **l'illectronisme de parents** qui, ne sachant ni utiliser une messagerie, ni une tablette ou un ordinateur, n'ont pu accompagner leur enfant.

Le fait d'être à distance occasionne une gêne plus ou moins importante dans le déroulement du cours car le professeur, ne voyant pas ses élèves, ne peut **capter leurs attitudes ou leurs expressions** pour se rendre compte de leur niveau d'attention ou de compréhension. De plus, il n'est pas possible de vérifier si tel ou tel élève a bien consulté les ressources.

Au sortir de cette période, les enseignants préfèrent le présentiel plutôt que l'usage massif des visioconférences.

¹¹ Vidéo « [Lycée 4.0 : les modalités de la classe hybride](#) », consultée le 21 novembre 2022.
Influences transformatives du passage au distanciel sur les pratiques des enseignants

De nouvelles perspectives

Pendant la période de confinement, les élèves ont **développé des compétences**, aussi bien générales, en écriture par exemple, que numériques, comme la rédaction des courriels, la gestion des fichiers ou la maîtrise de logiciels. L'idée a germé d'instaurer des cafés pédagogiques pour mieux accompagner celles et ceux un peu plus en difficulté.

Lors du retour partiel en classe, les professeurs ont installé des pratiques de classe hybrides en continuant à utiliser les outils découverts dans l'ENT, comme le cahier de textes, le classeur pédagogique, le cahier multimédia, le blog ou les fichiers audio. Nombreux sont ceux qui pensent **poursuivre cette expérience** en parallèle des outils traditionnels. C'est dans ce but que des enseignants conçoivent maintenant leur cours de telle sorte qu'il puisse être suivi et réalisé à distance et/ou en présentiel.

De plus, les professeurs voient dans la classe hybride des possibilités d'établir des liens avec d'autres écoles françaises dans des projets européens par exemple ou de maintenir le lien avec des enfants empêchés.

CONCLUSION

L'enseignement à distance exige une réflexion profonde sur les obstacles qui peuvent apparaître tout au long du processus d'apprentissage. Il oblige à repenser entièrement la conception du cours et les pratiques pédagogiques. Après un temps d'adaptation relativement court, de nombreux enseignants ont construit des ressources variées, efficaces et dynamiques, en vue de continuer à faire progresser leurs élèves mais aussi d'éviter tout découragement de leur part.

La création de supports, techniques ou explicatifs, s'est révélée être plutôt chronophage mais indispensable pour accompagner au mieux les élèves à distance.

Le numérique ne peut certes compenser toutes les inégalités entre élèves au sein des familles mais il peut fortement participer à maintenir la continuité pédagogique. De nouveaux usages sont apparus au cours de cette période, ouvrant la voie vers de nouvelles pratiques que plusieurs enseignants ont l'intention de continuer à mettre en œuvre.

Ce document est rédigé par les équipes de recherche dans le cadre des GTnum du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

La responsabilité des contenus publiés leur appartient.